

Predstavitev bele knjige Slovenski jezik v digitalni dobi

Simon Krek

Institut »Jožef Stefan«
Jamova 39, 1000 Ljubljana
simon.krek@amebis.si
Amebis d.o.o.
Bakovnik 3, 1241 Kamnik

Abstract

The speech is about the META-NET Book on Slovene Language in the Digital Age.